

FISIOTERAPIA NO TREINAMENTO DA MUSCULATURA RESPIRATÓRIA E FORTALECIMENTO PERIFÉRICO DE MMII NO DESEMPENHO FUNCIONAL DE IDOSOS COM DPOC.

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 23/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10034186

Andressa Silva Lopes¹

Pamela Camila Pereira²

Marta Maria Delfino Soares Pinto³

RESUMO

A DPOC é caracterizada pela obstrução do fluxo aéreo, com sintomatologia que afeta a qualidade de saúde, tendo o tabagismo como fator principal. Com prevalência em idosos, impacta na capacidade muscular respiratória e de periférica, afetando a funcionalidade dos idosos. O Treinamento da Musculatura Respiratória (TMR) e periférica torna-se fundamental, tanto no tratamento, quanto no prognóstico dos pacientes após o tratamento. O estudo objetiva revisar a eficácia do TMR e periférico de MMII no desempenho funcional de idosos com DPOC.

Tratou-se de uma revisão de literatura com buscas realizadas nas bases de dados *U.S. National Library of Medicine (PUBMED)*, *EMBASE* e *Scientific Electronic Library Online (Scielo)*, Literatura Latino-Americana e do Caribe

em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), entre os anos de 2018 a 2023. Foi possível observar por meio desse estudo, a importância da intervenção fisioterapêutica no TMR e periférico em portadores de DPOC, melhorando os sintomas de DPOC como a dispneia, tolerância ao exercício, capacidade funcional, fadiga e a funcionalidade após o treinamento muscular, com consequente aumento de força muscular respiratória e periférica. Conclui-se que as intervenções fisioterapêuticas apresentam grandes benefícios no tratamento de DPOC, melhorando a intolerância ao exercício, capacidade funcional, reduzindo o risco de quedas, colaborando assim, em sua funcionalidade e na qualidade de vida.

Palavras-chave: Idoso fragilizado. Fisioterapia. DPOC.

ABSTRACT

COPD is characterized by airflow interference, with symptoms that affect the quality of health, with smoking as the main factor. With prevalence in the elderly, it impacts respiratory and specific muscle capacity, affecting the functionality of the elderly. Respiratory Muscle Training (RMT) and peripheral training is essential, both in the treatment and in the prognosis of patients after treatment. The objective study reviewed the effectiveness of TMR and peripheral lower limbs on the functional performance of elderly people with COPD. This was a literature review with searches carried out in the databases U.S. National Library of Medicine (PUBMED), EMBASE and Scientific Electronic Library Online (Scielo), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Library Virtual Health System (VHL), between the years 2018 and 2023. It was possible to observe through this study, the importance of physiotherapeutic intervention in the TMR and peripheral areas in patients with COPD, improving COPD symptoms such as dyspnea, exercise tolerance, functional capacity, fatigue and functionality after muscle training, with a consequent increase in respiratory and peripheral muscle strength. It is concluded that physiotherapeutic interventions have great benefits in the

treatment of COPD, improving exercise intolerance, functional capacity, reducing the risk of falls, thus contributing to functionality and quality of life.

Keywords: Fragile elderly. Physiotherapy. COPD.

1. INTRODUÇÃO

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo mundo, caracterizando um grande problema de saúde pública na atualidade (SANTOS et al., 2020). De acordo com a *Global Initiative For Chronic Obstructive Lung Disease* (GOLD), a DPOC pode ser determinada como uma doença evitável e tratável, caracterizada pela presença de obstrução de vias aéreas que não é totalmente reversível, e sim progressiva, que está associada com uma resposta inflamatória anormal dos pulmões à inalação de partículas ou gases tóxicos, principalmente causados pelo tabagismo. Em resumo, é uma combinação de bronquite crônica e enfisema pulmonar (CHEN et al., 2021; SILVA; SOUZA, 2022). O sintoma mais comum da DPOC é a falta de ar durante aos esforços físicos, fadiga, pigarro, tosse secretiva e infecções respiratórias de repetição (AMARAL, 2019).

A DPOC é mais comum em idosos, onde as alterações subsequentes do envelhecimento no sistema imunológico são conhecidas como imunossenescência e envolvem alterações fisiológicas com impacto direto no aumento da incidência (LIMA et al., 2019; VILAÇA, 2019). A incidência aumentou significativamente nos últimos anos, sendo classificada como a quarta principal causa de morte no mundo. Estima-se que mais de 200 milhões de pessoas tenham DPOC, com mais de 3 milhões morrendo a cada ano (KALIL-FILHO, 2019; O'NEILL, 2020).

1.1 Funcionalidade em idosos com DPOC

A senescência é um processo natural do envelhecimento que pode ocasionar em alterações fisiológicas e conduzir a limitações funcionais,

deficiências, piora do equilíbrio e redução da qualidade de vida (WANG et al., 2020). Sendo assim, um dos sistemas mais afetados durante o envelhecimento é o sistema musculoesquelético, com perda significativa de massa, força e potência muscular (LOPES et al., 2020; ARDELJAN; HUREZEANU, 2022). O sedentarismo ou a inatividade física influenciam na resposta ao tratamento, visto que a disfunção muscular periférica e a intolerância ao exercício são comorbidades importantes em idosos com DPOC, pois provocam redução da força muscular de membros inferiores (MMII), como consequência, ocorre redução da capacidade ventilatória, aumento da carga respiratória e obstrução do fluxo aéreo (LOPES et al., 2020).

A decadência de quedas é alta no idoso e esse número só aumenta com o avançar da idade, com isso o envelhecimento e os sistemas neuromusculares e nervosos são comprometidos, causando redução da marcha, equilíbrio e conseqüentemente, as quedas frequentes (SANTOS; MANIESO; LIMA, 2023).

1.2 Diagnóstico

O diagnóstico baseia-se primeiramente pela sintomatologia e normalmente é confirmado pelo exame de função pulmonar para determinar a gravidade da restrição do fluxo aéreo, através da espirometria, e outros exames complementares como a radiografia de tórax (NAGAMINE; MACIEL, 2021). É recomendado analisar se o paciente é tabagista ou ex-tabagista, seu tempo estimado de uso, ou se ficaram em exposições a fumaças nocivas (ALMEIDA; SCHNEIDER, 2019).

1.3 Abordagem Fisioterapêutica

A fisioterapia oferece recursos e técnicas para reduzir os sintomas de DPOC, proporcionando fortalecimento de MMII, melhora da capacidade funcional, intolerância ao exercício e conseqüentemente a redução do risco de quedas. A fisioterapia envolve técnicas para auxiliarem no bem-estar do paciente, dentre elas abrange a Reabilitação Pulmonar (RP)

através do Treinamento Muscular Respiratório (TMR), treinamento de força muscular esquelética de MMII e treinamento aeróbico (BURGE et al., 2022; NASCIMENTO et al., 2022).

O TMR é um método de treinamento que tem por finalidade de melhorar a funcionalidade da musculatura respiratória e a capacidade pulmonar, aumentando a força pulmonar, resistência muscular respiratória, reduzindo assim a dispneia e principalmente conseguindo fortalecer a musculatura respiratória (SIQUEIRA, 2018; O'NEILL, 2020).

O *Threshold IMT* é um dos métodos fisioterapêuticos de TMR, sendo um dispositivo de estimulação respiratória. Para sua realização, é fundamental uma avaliação para obter o valor da resistência dada pelo manovacuômetro, na qual, é um aparelho realizado para mensurar as pressões respiratórias máximas, onde avalia a força dos músculos respiratórios através da Pressão Inspiratória Máxima (Pimáx) e Pressão Expiratória Máxima (Pémax) (SANTOS; SENA; COSTA, 2019).

Figura 1 – *Threshold IMT*[®].

Fonte: SILVA et al., (2020).

O *PowerBreathe* é outro dispositivo de treinamento respiratório que consiste em um dispositivo compacto com uma válvula ajustável que

estabelece uma resistência variável durante a inspiração. A ideia é que o paciente respire profundamente pelo dispositivo, trabalhando os músculos respiratórios contra a resistência da válvula. Ele pode ser realizado com carga de 30 cmH₂O, realizando três séries de 10 repetições, 2 vezes na semana (MORTARI; MANZANO, 2022; GOLÇALVES; SILVA, 2021).

Figura 2 – *PowerBreathe*.

Fonte: SILVA et al., (2020).

A RP com exercícios resistidos em MMII e a cinesioterapia periférica são abordagens terapêuticas utilizadas em pacientes com DPOC (NAGAMINE; MACIEL, 2021). Esses exercícios envolvem o uso de pesos, faixas elásticas ou outras formas de resistência durante o treinamento dos músculos como isquiotibiais, iliopsoas, glúteos, quadríceps e tríceps sural. Os principais benefícios da RP compreendem a redução do risco de hospitalizações, sintomas de dispneia, desconfortos de MMII, melhora da força muscular, intolerância ao exercício e capacidade funcional, prevenindo assim, as limitações das AVD's e o risco de quedas (CASADO et al., 2022).

Figura 3 – Exercício de fortalecimento de iliopsoas e glúteos.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 4 – Fortalecimento de tríceps sural.

Fonte: Autoria própria.

Figura 5 – Fortalecimento de quadríceps e isquiotibiais.

Figura 5 – Fortalecimento de quadríceps e isquiotibiais.

Fonte: Autoria própria.

Figura 6 – Agachamento com bola suíça associado aos movimentos bilaterais do braço para ganho de força muscular de MMII.

Fonte: Autoria própria.

Os exercícios de fortalecimento devem ser praticados três séries de dez repetições do membro bilateral e o peso de acordo com o paciente (OLIVEIRA; VIEIRA, 2021).

Os exercícios no cicloergômetro, esteira e bicicleta por 20 minutos são bem efetivos na reversão de agravos funcionais, reduzindo as disfunções ocasionadas pela DPOC, permitindo um treinamento cardiovascular específico para MMII que podem ser executadas com carga e resistência progressiva, de acordo com a tolerância e capacidade do paciente, objetivando melhorar a capacidade funcional e a resistência aeróbica (TORRES, 2022).

Figura 7 – Exercício na bicicleta.

Fonte: Autoria própria.

O exercício com treinamento de equilíbrio tem se demonstrado uma intervenção efetiva para reduzir o risco de quedas nos idosos. Com isso, destaca-se o treino de marcha lateral como um dos métodos fisioterapêuticos de prevenção importante na melhora do equilíbrio e principalmente no risco de quedas (SANTOS; MANIESO; LIMA, 2023).

Figura 8 – Treino de marcha lateral com faixa elástica.

Fonte: Autoria Própria.

2. METODOLOGIA

O presente estudo trata-se em uma revisão de literatura. A busca por artigos científicos foi realizada nas seguintes bases de dados eletrônicas: *National Library of Medicine* (PubMed), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde* (LILACS), *Biblioteca Virtual em Saúde* (BVS) e *Google acadêmico*, por meio dos Descritores em Saúde (DEC's): “Idoso fragilizado”; “Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica” e “Fisioterapia”. Foram incluídos 34 artigos científicos aleatorizados publicados entre os anos de 2018 a 2023 nos idiomas português e inglês sobre a fisioterapia respiratória e periférica em idosos com DPOC, sendo 32 em português e 2 em inglês. Como critérios de exclusão, foram descartados os artigos que não tinham relação com o tema, não abordando um método de reabilitação fisioterapêutica, totalizando 56. Devido a metodologia do estudo, dispensou-se a submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP).

3. RESULTADOS

Foram selecionados 32 estudos, 8 incluídos atendendo os parâmetros selecionados. Todas as produções foram submetidas à leitura, na íntegra de seus conteúdos. Os estudos abordaram após a fisioterapia, a melhora dos sintomas de DPOC como a dispneia, tolerância ao exercício,

capacidade funcional e fadiga após o treinamento muscular com consequente aumento de Força Muscular (FM) respiratória e periférica. Dentre os métodos fisioterapêuticos, destacam-se a espirometria, bioimpedância elétrica, Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC'6), Teste do Degrau de 6 minutos (TD'6), Teste de Sentar e Levantar 1 Minuto (TSL1), Treinamento Resistido (TR), exercício aeróbico e treino de equilíbrio estático e dinâmico. A Tabela 1 apresenta características dos estudos selecionados e os resultados.

Tabela 1 – Informações dos estudos selecionados.

AUTOR/ANO	AMOSTRA	METODOLOGIA	RESULTADOS
ROCHA et., (2018). KERTI et al., (2018).	Estudo experimental. Nº= 18 voluntários. 13 homens e 1 mulher com DPOC. Idade média: 60 a 80 anos. Ensaio clínico. Nº= 327 pacientes com DPOC. Ambos os gêneros. Idade: entre 64 e 80 anos.	Variável avaliada: nível de esforço quantificada pela EPBM para realizar exercício aeróbico na esteira e bicicleta para melhorar a tolerância ao exercício quantificado pelo TC'6, FM de ombro, joelho e quadril utilizando PNF associado aos movimentos das diagonais	Melhorou a tolerância ao exercício e a FM. Melhorou a tolerância ao exercício e a FM periférica.

		do Método Kabat quantificado pelo TMM. Variável avaliada: tolerância ao exercício avaliada pelo TC'6 para realizar o treinamento aeróbico na bicicleta e esteira e força de prensão no dinamômetro para realizar a FM periférica de quadríceps.	
TARIGAN et al., (2018). STEIDL et al., (2020).	Estudo quase experimental. Nº= 20 pacientes com DPOC. Ambos os sexos. Idade: 40 a 80 anos. Estudo quase-experimental. Nº= 18 indivíduos. Ambos os sexos.	Variável avaliada: teste de função pulmonar mensurados pela espirometria para realizar o treinamento de resistência de MMII na bicicleta por 5 a 20 minutos	Melhorou a dispneia. Melhorou a FM respiratória, dispneia e a qualidade de vida.

Idade: entre 60 e 74 anos.

realizando 2 sessões por semana durante 1 mês para melhorar a dispneia que foi mensurada pelo índice mMRC.

Variável avaliada: dispneia mensurada pela Escala MRC, força dos músculos respiratórios através do manovacômetro digital graduando de -500 a + 500 cmH₂O e a qualidade de vida avaliada através do SGRQ verificando dispneia, atividade e impacto. Foi realizado um protocolo de TM realizado 2 vezes na

		semana, com duração de 40 minutos durante 6 semanas.	
ANDRADE et al., (2020). BASSI et al., (2019).	Ensaio clínico. N°= 5 pacientes com DPOC. Ambos os gêneros. Idade média: 70 anos. Relato de caso. N°= 1 paciente. Sexo feminino. Idade: 56 anos.	Variável avaliada: capacidade funcional mensurado pelo TC'6 após a RP, FM através de treinamento de MMII na bicicleta ergométrica para melhorar FM e a dispneia que foi quantificada através da EMB. Variável avaliada: dispneia mensurada pela EMB, força muscular respiratória quantificada através da manovacuumetria calibrado com máximo de	Melhorou a capacidade funcional, FM de MMII e a dispneia. Melhorou a dispneia, FM respiratória e periférica e a capacidade funcional.

		<p>120 cmH₂O para realizar treinamento muscular através do <i>Threshold PEP</i> iniciando com 30% e evoluindo para 75% da PEmáx, capacidade funcional quantificada pelo TC'6 para realizar exercício aeróbico contínuo na bicicleta ergométrica por 30 minutos e treinamento muscular periférico para fortalecer o quadríceps quantificado pelo teste de 1RM e elevação de MMSS com bastão nos ombros.</p>	
--	--	---	--

<p>CHUATRAKOON et al., (2022). CRUZ et al., (2019).</p>	<p>Ensaio clínico. Nº= 48 pacientes com DPOC. Ambos gêneros. Idade: acima de 40 anos. Ensaio clínico. Nº= 9 pacientes com DPOC. Ambos sexos. Idade: entre 60 e 85 anos.</p>	<p>Variável avaliada: FM e resistência de MMII e MMSS por meio do <i>Theraband</i> quantificado pelo TMM, treino de equilíbrio no disco de equilíbrio para melhorar o desempenho de equilíbrio mensurado pelo TUG, dispneia por meio do mMRC e capacidade de exercício quantificado pelo TC'6. Variável avaliada: equilíbrio postural mensurado através do <i>BESTest</i> para verificar o desempenho de equilíbrio, realizando</p>	<p>Melhorou a FM e a resistência, desempenho de equilíbrio estático e dinâmico e a dispneia. Melhorou o equilíbrio postural.</p>
--	--	--	---

		exercício em Semi estático solo instável e estável por 30 segundos e treino de marcha lateral com faixa elástica realizando 10 repetições	
--	--	---	--

Legenda: Balance Evaluation Systems Test (BESTest); Escala Modificada de Borg (EMB); Escala de Percepção de Borg Modificada (EPBM); Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (PNF); Escala de Dispneia Modificada do Medical Research Council (mMRC); Força Muscular (FM); Membros Inferiores (MMII); Medical Research Council (MRC); Membros Superiores (MMSS); Pressão Expiratória Máxima (PE_{máx}); Reabilitação Pulmonar (RP); Questionário do Hospital Saint George na Doença Respiratória (SGRQ); Terapia Manual (TM); Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC'6); Teste de Função Pulmonar (TFP); Teste Muscular Manual (TMM); Timed Up And Go (TUG);

Fonte: Autoria Própria.

4. DISCUSSÃO

O programa de RP nos idosos com DPOC, focou-se em promover independência, sobretudo, capacidade funcional, tolerância ao exercício, fortalecimento muscular respiratório e periférico e consequentemente redução do risco de quedas.

Kerti et al., (2018) mencionaram a importância da RP de alta intensidade por meio de alongamentos da parede torácica, TR, força muscular, técnica de respiração controlada e treinamento aeróbico na bicicleta e esteira na melhoria da tolerância ao exercício e na função muscular respiratória e

periférica, visto que os pacientes com DPOC são capazes de alcançar um efeito de treinamento fisiológico, apontados por uma diminuição no lactato sanguíneo e na ventilação em um estabelecido nível de exercício.

Couto et al., (2020), ressaltam que o Treinamento Físico Combinado (TFC) que se constitui em um treinamento aeróbico e resistido possui benefícios na melhora da tolerância ao exercício, força muscular periférica de MMII, além de ser mais tolerável em idosos acometidos pela DPOC, uma vez que o envelhecimento proporciona um processo natural de declínio de força dos músculos esqueléticos e respiratórios que acomete a capacidade funcional e leva a intolerância ao exercício. TFC é muito eficaz porque identifica um aumento de 15% da abundância de capilares por fibras e de 38% na atividade do citrato sintase, significativa enzima que participa do metabolismo oxidativo.

Gomes et al., (2020) concluem que devido a redução de contração de fibras musculares do tipo I (contração lenta), o paciente perde força e endurance muscular, fazendo com que o músculo fadigue mais rápido. Sendo assim, a disfunção muscular é designada pela fraqueza, diminuição da resistência e existência de fadiga muscular.

Segundo Couto e Melo (2019) os pacientes com DPOC apresentam disfunção generalizada dos músculos esqueléticos, manifestando fraqueza muscular principalmente de MMII, redução de massa muscular e presença de fadiga aos pequenos esforços, onde levam à redução do nível e da capacidade ao realizar as AVD's, limitação da tolerância ao exercício e capacidade funcional. Eles destacam então que a RP e o TR vêm trazendo um papel importante na melhora da tolerância ao exercício, capacidade funcional e redução da dispneia e fadiga.

Andrade e colaboradores (2020) menciona que a DPOC possibilita inatividade que ocasiona em danos na capacidade de exercício através da redução de massa muscular, onde causa efeitos sistêmicos como perda involuntária de peso e disfunção muscular. Através disso, ressaltam-se que

a RP, por meio de exercícios de intensidade moderada com treinamento de MMII na bicicleta ergométrica e o TR através da caminhada em um ambiente externo desempenha um papel bastante eficaz na capacidade funcional e na capacidade de exercício, aumentando a tolerância ao exercício, amenizando os sintomas de dispneia, fadiga e reduzindo as complicações da doença, por meio do TC'6 ser uma ferramenta competente para se estabelecer a eficácia de intervenções terapêuticas na capacidade funcional.

Chuatrakoon et al., (2022) enfatiza que as quedas levam à redução da independência funcional e aumento da morbidade e mortalidade, com isso, menciona que o programa de equilíbrio por meio de exercícios de apoio em diferentes bases de superfícies através da a RP tem como objetivo na promoção da adesão a longo prazo, tornando-se eficientes na melhora do equilíbrio, reduzindo o risco de quedas e dispneia, proporcionando assim, melhora na capacidade de exercício e na qualidade de vida nos idosos com DPOC.

Santos et al., (2020) complementa que o número de evidências tem provocado um déficit significativo no equilíbrio postural em pacientes com DPOC, resultando em aumento do risco de quedas. Eles ressaltam que a RP através de treinamento muscular periférico, exercícios aeróbicos e resistidos melhoram o equilíbrio, alivia os sintomas de dispneia e fadiga, reduzindo o risco de quedas, pois o tratamento clínico pretende restaurar funções físicas e psicossociais por meio da RP.

Teoricamente, os autores citados demonstram o poder da RP e as possíveis melhorias existentes entre os pacientes e as técnicas escolhidas. Desse modo, a RP representa um papel importante no manuseio respiratório de pacientes com DPOC, com aumento na independência e na função pulmonar.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A RP em pacientes com DPOC por meio de TMR, fortalecimento periférico de MMII e exercícios aeróbicos resultam em efeitos positivos na função pulmonar e na força muscular respiratória, impactando a redução dos principais sintomas como dispneia, fadiga e limitações funcionais, melhorando assim, a intolerância ao exercício, capacidade funcional e reduzindo o risco de quedas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J. T. S.; SCHNEIDER, L. F. A importância da atuação fisioterapêutica para manter a qualidade de vida dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. **Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente**, v.10, n.1, p.167-176, 2019.

AMARAL, T. C. N. **Correlação entre função muscular, funcionalidade e o perfil inflamatório de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)**. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Pernambuco. Recife – PE, 2019.

ANDRADE, C. S. et al. Análise da capacidade funcional de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica submetidos à reabilitação pulmonar. **Brazilian Journal of Health Review**, v.3, n.6, p.16135-16143, 2020.

BARBIRATO, A. D. F. S. Atualidades da reabilitação pulmonar em pacientes com DPOC. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, v.1, n.3, p.23-44, 2019.

BASSI, D. B. et al. Influência da fisioterapia na melhora da exacerbação de DPOC. VII Seminário. **Transdisciplinar em Saúde**, p.40-42, 2019.

BURGE, A. T. et al. Efficacy of Repeating Pulmonary Rehabilitation in People with COPD: A Systematic review. **International journal of chronic obstructive pulmonary disease**, v.17, n.3, p.1871-1882, 2022.

CASADO, S. A. C. et al. Reabilitação respiratória em pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica – Protocolo de estudo. **Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação**, v.5, n.2, p.2-7, 2022.

CHEN, H. et al., Efeitos da reabilitação do exercício aeróbico terrestre e aquático na função pulmonar, dispneia e capacidade de exercício em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. **Medicine**,v.100, n.33, p.e26976, 2021.

COUTO, L. C.; MELO, T. A. Efeitos do treinamento resistido na capacidade funcional de pacientes com DPOC hospitalizados. **Journals Bahiana**, v.9, n.4. p.563-571, 2019.

COUTO, V. F. Treinamento físico combinado melhora a tolerância ao exercício e o prognóstico em indivíduos com DPOC. **Revista de Divulgação Científica Sena Aires**, v.9, n.2. p.282-290, 2020.

CORDEIRO, A. L.; SARMEVNTO, G. J. V. **Fisioterapia Respiratória Aplicada ao Paciente Crítico**: Manual prático. Barueri – SP: Edição Manole, 2020.

CHUATRAKON, B. et al. A eficácia do programa domiciliar de equilíbrio e reabilitação pulmonar em indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica. **European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine**, v.58, n.3. p.478-486, 2022.

CRUZ, V. M. L. et al. Avaliação do equilíbrio postural em pacientes com DPOC com o *BESTest* antes e após um atendimento de fisioterapia. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v.11, n.6, p.1-8, 2019.

GOLÇALVES, A. L. A.; SILVA, L. P. P. **Efeito do treinamento muscular respiratório no paciente pós covid-19**. Trabalho de Conclusão do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário UMA. Pouso Alegre – MG, 2021.

GOMES, L. X. et al. Força muscular, funcionalidade e distância percorrida em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. **Journals**

Bahiana, v.10, n.2, p.195-202, 2020.

FERREIRA, R. Z. **Análise da força muscular e desempenho funcional em idosos após a aplicação de protocolos utilizando resistência elástica e peso livre: Estudo clínico randomizado.** Dissertação de Mestrado pela Universidade Federal de Alfenas. Alfenas – MG, 2020.

KALIL-FILHO, F. A. et al. Abordagens Fisioterapêuticas e os efeitos na força muscular inspiratória em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica no preparo para procedimentos cirúrgicos abdominais. **Arq. Bras. Cir. Dig.** v.32, n.2, p.1-4, 2019.

KERTI, M. et al. A relação entre capacidade de exercício e diferentes marcadores funcionais na reabilitação pulmonar para DPOC. **International Journal of**, v.13 n.397 p.717-724, 2018.

LIMA, F. F. et al. Effects of combining functional exercises with exercise training on daily physical activities and functionality in patients with COPD: a protocol for a randomized clinical trial. **Trials**, v.20, n.680, p.2-9, 2019.

LOPES, N. L. S. et al. Achados cardiopulmonares e funcionais em idosos com doença pulmonar obstrutiva crônica. **Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, v.12, n.2, p.2-11, 2020.

SANTOS, A. S.; MANIESO, G. L.; LIMA, D. I. A. Benefícios do treinamento funcional na prevenção de quedas e melhor qualidade de vida em idosos. **Revista Científica do Centro Universitário de Jales – Unijales**, p.346-365, 2023.

NASCIMENTO, L. C. S. et al. Abordagem fisioterapêutica na reabilitação pulmonar do paciente com DPOC: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v.11, n.10, p.e496111033249, 2022.

NAGAMINE, B. P.; MACIEL, D. M. V. L. Novos desafios da reabilitação em pacientes com DPOC. **Sociedade de Pesquisa e Desenvolvimento**, v.10, n.4, p.e10810413901, 2021.

OLIVEIRA, V. A.; VIEIRA, K. V. S. Benefícios do fortalecimento muscular em idosos com sarcopenia: Revisão Bibliográfica. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v.7, n.10, p.1191-1207, 2021.

O'NEILL, A. R. T. M. G. **Potencial de redução de custos: programa de telemonitorização em doentes com DPOC**. Dissertação de Mestrado em Gestão da Saúde. Universidade Nova de Lisboa. Lisboa – PT, 2020.

ROCHA, R. S. et al. A influência de um programa de reabilitação pulmonar na descontinuidade da matriz extracelular, no estado de saúde e na resposta ao exercício em pacientes com DPOC. **R. bras. Ci. e Mov**, v.26, n.4, p.67-75, 2018.

SANTOS, I. G. D.; SENA, J. T. S.; COSTA, A. C. S. M. Fortalecimento muscular respiratório nos portadores da DPOC. **Brazilian Journal of Health Review**, v.2, n.2, p.2206-2214, 2019.

SANTOS, T. D. et al. Reabilitação pulmonar com treinamento de equilíbrio em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. **Revista Contexto & Saúde**, v.20, n.40, p.22-31, 2020.

SILVA, G.; SOUZA, K. Mecanismos pelos quais o treinamento de exercício beneficia os pacientes com DPOC. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v.25, n.3, p. 1343-1359, 2022.

SILVA, L. F. et al. **Treinamento de força e resistência muscular respiratório na distrofia muscular de duchenne: Revisão Narrativa de Literatura**. Trabalho de Conclusão do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Mauá. Mauá – SP, 2020.

SILVEIRA, V. S. **Treinamento Muscular Respiratório: Uma abordagem teórico-prática no contexto da promoção da saúde.** Trabalho de conclusão do Curso de Fisioterapia da Universidade Norte do Paraná, Londrina. Londrina – Paraná, 2018.

STEIDL, E. M. S. et al. Efeitos de um programa de terapia manual sobre a função respiratória e qualidade de vida de indivíduos com DPOC. **Revista Contexto & Saúde**, v.20, n.38, p.210-216, 2020.

TARIGAN, A. P. et al. Impacto do treinamento de resistência de membros inferiores na dispneia e nas funções pulmonares em pacientes com DPOC. **Jornal of Medical Sciences**, v.6, n.12, p.2354-2358, 2018.

VILAÇA, A. F. **O efeito do treinamento muscular respiratório sobre os músculos respiratórios, a capacidade funcional, a resposta Imune e os parâmetros hematológicos em idosos.** Dissertação de Mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Recife – PE, 2019.

¹Graduanda do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Itajubá – FEPI.

²Doutora em Engenharia Biomédica – UAM; Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Itajubá – FEPI.

³Fisioterapeuta. Mestre em Ciências Biológicas (UNIVAP); Docente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Itajubá – FEPI.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

CAPES –
Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil